

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Хушева Дурдона Учкун кизи

стажёр-преподаватель кафедры русского языка и методика преподавания

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: rayimqulov1991@mail.ru

Аннотация. В статье исследуется проблема возникновения и развития педагогической инноватики как науки. Дается определение данного термина, а также определяется его объект и предмет. Рассматриваются особенности инновационных процессов в образовании, характерные для XXI века, анализируются отдельные виды образовательных нововведений в вузе и система ориентиров всего инновационного процесса.

Ключевые слова: наука, педагогика, инноватика, образование, педагогическая инноватика, нововведение.

Требования современной жизни меняются каждый день. Появляются новые профессии, о которых несколько лет назад общество не задумывалось на серьезном уровне. Быстро меняющийся мир толкает общество к изучению новшеств и внедрению их в жизнь. Вряд ли возможно представить жизнь, стоящую на одном месте. Стремление познать новое, важное для саморазвития, а также понимание глобальности вопроса нововведений в образовательном процессе является актуальным для каждого современного человека. Элементом инновационной деятельности является инновационный поиск - процесс разработки, получения нового знания и, новой практики.

Педагогическая инноватика – наука, изучающая природу, закономерности возникновения и развития педагогических инноваций, их связи с традициями прошлого и будущего в отношении субъектов образования [1].

Объект педагогической инноватики – процесс возникновения, развития и освоения инноваций в образовании. Под инновациями здесь понимаются нововведения – целенаправленные изменения, вносящие в образование новые элементы, и вызывающие его переход из одного состояния в другое. Образование рассматривается как социально, культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность, в процесс изменения (обновления) которой включен субъект этой деятельности [2]. Предмет педагогической инноватики – система отношений, возникающих в инновационной образовательной деятельности, направленной на становления личности субъектов образования (учащихся, педагогов, администраторов).

Педагогическая инноватика – сфера науки, изучающая процессы развития школы, связанные с созданием новой практики образования. Одной из важных задач современной педагогической инноватики является отбор, изучение и классификация нововведений, знание которой совершенно

необходимо современному педагогу [3]. Педагогу требуется четкое понимание сущности инновационных процессов в образовании, умение осуществлять их с учетом специфических закономерностей и принципов.

Инновационные изменения идут сегодня по таким направлениям, как формирование нового содержания образования; разработка и реализация новых технологий обучения; применение методов, приемов, средств освоения новых программ; создание условий для самоопределения личности в процессе обучения; изменение в образе деятельности и стиле мышления как преподавателей, так и учащихся, изменение взаимоотношений между ними, создание и развитие творческих инновационных коллективов, школ, вузов [4].

Исследования инновационных процессов в образовании выявили ряд теоретико-методологических проблем: соотношение традиций и инноваций, содержание и этапы инновационного цикла, отношение к инновациям разных субъектов образования, управление инновациями, подготовка кадров, основания для критериев оценки нового в образовании и др. Эти проблемы нуждаются в осмыслении уже другого уровня – методологического. Обоснование методологических основ педагогической инноватики не менее актуально, чем создание самой инноватики. Педагогическая инноватика является особым направлением методологических исследований.

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения воспитания [5], организацию совместной деятельности педагога и учащегося.

Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Это его значение до сих пор сохранилось в этнографии. В начале XX века сформировалась новая область знания – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Наука о нововведениях – инноватика – возникла, как отражение обострившейся потребности фирм в деятельности по разработке и внедрению новых услуг, идей [6]. В 30-е годы в США утвердились термины «инновационная политика фирмы», «инновационный процесс». В 60–70-е годы на Западе получают большой размах эмпирические исследования новшеств, осуществляемых фирмами и другими организациями.

Первоначально предметом изучения инноватики были экономические и социальные закономерности создания и распространения научно-технических новинок. Но довольно быстро интересы новой отрасли расширились и стали охватывать социальные новшества, и, прежде всего, нововведения в организациях и на предприятиях [7].

Инноватика складывалась как междисциплинарная область исследований на стыке философии, психологии, социологии, теории управления, экономики и культурологии. К 70-м годам наука о нововведениях стала сложной, разветвленной отраслью.

Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в комплексе его социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие системы образования комплексу жизненных социальных потребностей; внутреннюю согласованность её частей и оценку обществом каждого из структурных элементов; нацеленность образования на прогрессивное развитие общества; наличие у молодых людей потребности в образовании, её социальную направленность [8]. В поисках новой парадигмы образования инновационные процессы являются единственными источниками развития системы образования. Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во всех образовательных структурах. Новые типы образовательных учреждений, систем управления, новые технологии и методики – это проявления огромного потенциала инновационных процессов. Грамотное и продуманное их осуществление способствует углублению в нём позитивных изменений [11].

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. Новшества в образовании представляют собой творческую проработку новых идей, принципов, технологий, в отдельных случаях доведение их до типовых проектов, содержащих условия их адаптации и применения. Следует различать новшества и нововведения. Если под педагогическим новшеством следует понимать некую идею, метод, средство, технологию или систему, то нововведением в этом случае будет процесс внедрения и освоения этого новшества. Понятие «нововведение» считают синонимом понятия «инновация». С помощью конструирования нововведений можно управлять развитием образовательных систем: как на уровне образовательного учреждения, так и на уровне региона, страны. Обоснование типологии педагогических нововведений позволяет изучать специфику и закономерности развития нововведений, выявлять и анализировать факторы, способствующие и препятствующие нововведениям.

Литература:

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 2000. – С. 440-441.
2. Казаков В.Г. Новое время – новые технологии профессиональной подготовки // Профессиональное образование. – 2006. – № 1. – С. 12.
3. Носирова М. О. Инновационные методы преподавания языкознания в группах с русским языком обучения // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 468-472.
4. Ларина В.Д. Модель инновационной деятельности учреждения профобразования // Профессиональное образование. – 2006. – № 7. – С. 5.

5. Носирова М. О. Репрезентация системы социальных ценностей и антиценностей в антропоцентрических пословицах //Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 7-қисм. – С. 24.
6. Пидкасистый И.И. Педагогика: учебное пособие. – М.: Российское педагогическое агентство, 1995. – С. 49-54.
7. Поляков С.Д. В поисках педагогической инноватики. – М. 1993. – С. 10-13.
8. Узбеков Т. С., Носирова М. О. Особенности применения технологии «портфолио» //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 607-612.
9. Саранов А.М. Инновационный процесс как фактор саморазвития современной школы: методология, теория, практика: Монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – 257 с.
10. Слостёнин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Слостёнин, Л.С. Подымова. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. – 224 с.
11. Холматова Ш. С., Носирова М. О. Инновационные технологии в современном образовании //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 175-180.
12. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: научное издание. – М. 2005.